

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY KOMPETENSIYALAR, INNOVATSION FIKRLASHDA AMIR TEMUR TARIXIY TAJRIBASINING AXAMIYATI

M.I.Muratova

SamDU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695983>

Annotatsiya: Ushbu maqola A.Temur va temuriylar ma'naviyati keng ma'naviy dunyoqarashi, g'oyalari, zamonaviy ma'naviy qadriyatlar haqida fikrlar bayon etilgan.

Аннотация: В статье описывается роль Амира Темура и истории узбекской государственности.

Annotation: This article discusses the roli of Amir Temur in the history of uzbek statehood.

Kalit so'zlar; Komil inson tarbiyasi, Amir Temur ma'naviyati, Temuriylar ma'naviyatining o'rni.

Ключевые слова; Совершенное человеческое образование, духовность Амира Тимура, сущность духовности Тимуридов.

Keywords: Perfect human upbringing, Amir Temur's spirituality, the place of the Temurids' spirituality.

Yangi O'zbekistonda kadrlar tayyorlash tizimi nafaqat bilim berishga, balki shaxsning ijtimoiy kompetensiyalari, innovatsion fikrlashi va hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu jarayonda tarixiy meros, xususan Amir Temur va temuriylar davri tajribasi muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

1. Amir Temur davrida ijtimoiy kompetensiyalar. Amir Temur davlat boshqaruvida inson omiliga katta e'tibor bergan. Uning siyosatida quyidagi ijtimoiy kompetensiyalar ustuvor bo'lgan:

-Liderlik va mas'uliyat-har bir amaldor aniq vazifaga ega bo'lgan.

-Adolat va intizom-“Kuch adolatda”

Yangi O'zbekistonda kadrlar tayyorlashning asosiy yo'nalishlari istiqbolli kadrlar tayyorlash: Prezident farmoniga ko'ra, maqsadli tayyorlash va xorijda o'qishni qo'llab-quvvatlash tizimi kuchaytirilgan. “El yurt umidi” jamg'armasi orqali minglab yoshlar nufuzli universitetlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Konstitutsiyadagi o'zgarishlar: Yangi O'zbekistonda kadrlar tayyorlashda ijtimoiy kompetensiyalar va innovatsion fikrlashni rivojlantirishda Amir Temur va temuriylar tajribasi muhim ilmiy-tarbiyaviy asos sifatida ko'rilmogda. Bu tajriba davlat boshqaruvi, ta'lim va madaniyat integratsiyasida yoshlarni tarbiyalashda ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Yangi O'zbekistonda kadrlar tayyorlashning asosiy yo'nalishlari istiqbolli kadrlar tayyorlashning asosiy yo'nalishlari. Istiqbolli kadrlar tayyorlash: Prezident farmoniga ko'ra, maqsadli tayyorlash va xorijda o'qishni qo'llab-quvvatlash tizimi kuchaytirilgan. “El-yurt umidi” jamg'armasi orqali minglab yoshlar nufuzli universitetlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Konstitutsiyadagi o'zgarishlar: Yangi O'zbekistonda kadrlar tayyorlash konstitutsiyadagi moddalar bilan bog'liq ravishda qayta ko'rib chiqilgan. Bu o'zgarishlar ta'lim tizimida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Innovatsion fikrlash: Yoshlarning ijodiy va innovatsion tafakkurini rivojlantirish ta'lim dasturlarining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Amir Temur va temuriylar tajribasining o'rni bugungi kunda davlat boshqaruvida juda ahamiyatlidir. Amir Temurning “Temur tuzuklari”da kadrlar tanlash va

maʼsuliyatli rahbarlarni tayyorlashga katta eʼtibor berilgan. Bu hozirgi kadrlar siyosatida namuna sifatida koʻrilmogʻda. Ijtimoiy kompetensiyalar: Temuriylar davrida ilm-fan, madaniyat va sanʼatga eʼtibor orqali jamiyatda ijtimoiy maʼsuliyat va maʼnaviy barkamollik shakllantirilgan. Taʼlim integratsiyasi: Temuriylar sulolasi davrida madrasa va ilmiy markazlar orqali taʼlim va davlat boshqaruvi integratsiya qilingan. Bu hozirgi taʼlim tizimida innovatsion fikrlashni rivojlantirishda ilhom manbai boʻlib xizmat qiladi. Yangi Oʻzbekistonda kadrlar tayyorlash konstitutsiya islohotlari, prezident farmonlari va xorijiy tajriba bilan uygʻunlashtirilmoqda. Amir Temur va temuriylar tajribasi ijtimoiy kompetensiyalar va innovatsion fikrlashni rivojlantirishda ilmiy-tarbiyaviy asos sifatida qoʻllanilmoqda. Bu integratsiya yoshlarni nafaqat bilimli mutaxassis, balki maʼnaviy barkamol va ijtimoiy maʼsuliyatli shaxs sifatida tayyorlashga va yoshlarni jamiyatda faol, maʼsuliyatli va muloqatchan shaxs sifatida tayyorlashga eʼtibor kuchaymoqda.

-Innovatsion fikrlash: taʼlim dasturlarida kerativlik yangi gʻoyalari yaratish va texnologiyalardan samarali foydalanish asosiy maqsad qilib qoʻyilgan.

-Integratsiya: taʼlim tizimi davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va madaniyat bilan uygʻunlashtirilmoqda.

-Ilm va madaniyat: Temuriylar davrida madrasa va ilmiy markazlar orqali ilm-fan va taʼlim rivojlanib, ijtimoiy kompetensiyalar shakllantirilgan.

-Innovatsion fikrlash: Ulugʻbek observatoriyasi kabi ilmiy markazlar yoshlarning ijodiy va ilmiy tafakkurini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega boʻlgan.

Hozirgi demokratik rivojlanayotgan jamiyatimizda bozor iqtisodiyotiga oʻtayotgan, oʻzida demokratik yoʻnalishini mustaxkamlayotgan bir davrda jamiyat azolarining barchasi tarbiyalash ishlarini Oʻzbekiston mustaqilligini mustaxkamlash vazifalari bilan bogʻliq holda olib boorish dolzarb davr talabidir. Ayniqsa yosh avlodni milliy tuygʻu va vatanparvarlik ruxida tarbiyalashda ota-bobolar maʼnaviyatining, jumladan Amir Temur va Temuriylar davri maʼnaviyatining roli juda katta. Chunki Amir Temur Turon zaminida juda katta va ulkan imperiyani tashkil qilgan. Dunyoning uchdan bir qismini oʻz hududida birlashtirgan, oʻz davlatini yengilmas, qudratli kuch sifatida dunyoga tanitgan. Turon zaminida fan madaniyatni rivojlantirgan, oʻz poytaxti Samarqandga va boshqa shaxarlarga dunyoning olimlari, quruvchi meʼmorlari, sanʼatkorlarini yigʻib juda katta maʼnaviy maʼrifiy markaz tashkil etib, unga homiylik qilgan, buyuk davlat arbobi va sarkardadir. Amir Temur oʻz xalqining maʼnaviyatli, eʼtiqodli, iymonli boʻlishi bu davlatning, xalqning qudratli kuchga egaligini, eʼtiqodsiz xalq xech qachon baxt saodatga, maʼrifatga erisholmasligini qayd etib, oʻz tuzuklarida dalillar keltiradi, yaʼni “Dilda eʼtiqod butun boʻlsa, aslo naslimiz yoʻqolmagay, tilimiz unutilmagay, eʼtiqod susaysa til emas imon ham unutilgay”, degan edi. Amir Temurning bu ibratli gʻoyalari mamlakatimiz kishilari ongida mustaqillikka eʼtiqod uygʻotishda katta ahamiyatga egadir. Amir Temur va Temuriylar davrida Movorounnaxrning eng koʻzga koʻringan shaxarlari Samarqand, Buxoro, Shoxruxiya, Andijon, Termiz, Qarshi, Shaxrisabz va boshqa koʻpgina shaxarlari topografik qiyofasi axolining kasb-kori, ichki va tashqi aloqalari bilan oʻrta asr Sharqning hunarmandchiligi va gavjum savdo tuman tarmoqlari boʻyicha ixtisoslashishining kuchayishi butun shaxarlarning qiyofasini oʻzgartirib bordi. Hunarmandchilikning, kasbkorlikning turli yoʻnalishi bilan bogʻliq boʻlgan yangi-yangi gularlar, koʻchalar, bozorlar vujudga keldi. Shunisi diqqatga sazovarki, hunarmandlar shaxarning madaniyatli tabaqasi guruxiga mansub kishilar edi. Amir Temur va Temuriylar davrida kasbkorlikka juda katta hurmat va ehtirom bilan qaralgan. Sakkokiy-pichoqchilik, Shayx Abu

Xaviz Xaddod-temirchilik, Shayx Bannol –hammol, Shayx Abu Xasan-duradgorlik qilgan. Xo`ja Axror xodimgar bo`lgan. Bu o`tmishda mashhur bo`lgan ota –bobolarimizning turli kasbkorlik ilmini egallaganligi, hozirgi davr yoshlari uchun juda katta ahamiyatga ega bo`lmog`I kerak. Amir Temur saltanatining shu qadar qudratli kuchga aylanganligini asosiy sababi, u o`zi boshqargan qudratli imperiyada tartib intizom, adolat prinsipiga alohida e`tibor berganligidandir. Amir Temur shunday degan edi; “Xaqiqat sixat –salomatlik, xaqiqat –tartib, xaqiqat –adolat demakdir. “Kuch-adolatdadir”. Amir Temur o`zi yaratgan adolat tartib idealiga tayangan holda ish tutdi. U o`zi hukmronlik qilgan davrda adolatsizlikka qarshi kurashdi.

Xulosa o`rinda shuni aytish joizki, Amir Temurning hayoti va faoliyati bilan qiziqish o`z davridan boshlab nafaqat mahalliy mualliflar, balki Rossiya, Yevropa, butun dunyoda katta bo`lgani ma`lum. Sohibqiron siymosi, hayoti va faoliyatiga atab yuzlab turli janr va tillarda asarlar yozib kelinmoqda. Ulug` bobomiz mahoratli sarkarda, ulug` donishmand, buyuk davlat arbobi Amir Temur hayoti juda serqirra va sermazmundir. Bizgacha yetib kelgan adabiyotlarda buyuk bobomizning buyuk sarkarda, adolatli davlat boshqaruvchisi va bunyodkor bo`lgan.

- Amir Temur va temuriylar tajribasi Yangi O`zbekistonda kadrlar tayyorlashda:
- Ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishda,
- Innovatsion fikrlashni rivojlantirishda,
- Ta`lim tizimini davlat boshqaruvi va madaniyat bilan integratsiya qilishda ilmiy-tarbiyaviy asos sifatida xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Marsel Brion “Menkim sohibqiron-jahongir Temur” 5-6 betlar
2. Ibn Xaldun “Muqaddima” 22-23 betlar
3. Islom Karimov “Ma`naviy yuksalish sari. T., 1998. 385-bet
4. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma”. T., 1996y
5. Amir Temur “Tmur Tuzuklari”. T., 2016y